

A TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO: Uma análise do Tema 988 e os reflexos processuais decorrentes

Luis Alberto Mendes Novo Junior¹
Kelly Mota Chaves²

RESUMO

O presente artigo examina a tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, por meio do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5 de dezembro de 2018. Analisa-se a evolução histórica das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no ordenamento jurídico brasileiro, desde o Código de Processo Civil de 1973 até o Código de Processo Civil de 2015, com ênfase na problemática gerada pela insuficiência do rol previsto no Art. 1.015 do diploma processual vigente. A pesquisa, de natureza básica e abordagem quali-quantitativa, investiga os fundamentos da decisão paradigmática do STJ, as divergências doutrinárias dela decorrentes e os reflexos processuais identificados na prática forense, com especial atenção ao critério objetivo da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão no recurso de apelação. O trabalho demonstra que a tese da taxatividade mitigada representa solução hermenêutica que concilia a flexibilidade interpretativa com a preservação da coerência sistêmica do processo civil, sem, contudo, descuidar da necessidade de parâmetros objetivos que assegurem a segurança jurídica e previnam a banalização do recurso. Evidencia-se, por fim, que a ausência de critérios legislativos mais precisos para a aplicação da tese impõe ao Poder Judiciário um ônus interpretativo elevado, com risco de dispersão jurisprudencial, sendo recomendável a intervenção legislativa para consolidar e delimitar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento fora do rol do Art. 1.015.

Palavras-chave: Agravo de instrumento. Taxatividade mitigada. Tema 988 do STJ. Decisões interlocutórias.

ABSTRACT

This article examines the thesis of mitigated taxativity of the interlocutory appeal, consolidated by the Superior Court of Justice in the judgment of Theme 988, through the Repetitive Special Appeal No. 1,704,520/MT, reported by Minister Nancy Andrighi, judged on December 5, 2018. It analyzes the historical evolution of the grounds for interlocutory appeal in the Brazilian legal system, from the 1973 Code of Civil Procedure to the 2015 Code of Civil Procedure, with emphasis on the problems generated by the insufficiency of the list provided for in Article 1,015 of the current procedural code. The research, of a basic nature and with a qualitative-quantitative approach, investigates the foundations of the paradigmatic decision of the STJ, the doctrinal divergences arising from it, and the procedural repercussions identified in forensic practice, with special attention to the objective criterion of urgency arising from the

¹Graduando em Direito pelo Centro Universitário Luterano de Manaus - ULBRA Manaus. E-mail: luisjr.novo@rede.ulbra.br

² Orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: kelly.chaves@ulbra.br

future futility of judging the issue in the appeal. This work demonstrates that the mitigated taxativity thesis represents a hermeneutical solution that reconciles interpretative flexibility with the preservation of the systemic coherence of civil procedure, without, however, neglecting the need for objective parameters that ensure legal certainty and prevent the trivialization of the appeal. Finally, it is evident that the absence of more precise legislative criteria for the application of the thesis imposes a high interpretative burden on the Judiciary, with a risk of jurisprudential dispersion, making legislative intervention advisable to consolidate and delimit the cases in which an interlocutory appeal is admissible outside the scope of Article 1,015.

Keywords: Appeal by way of interlocutory appeal. Mitigated taxativity. STJ Theme 988. Interlocutory decisions

1. INTRODUÇÃO

O princípio da taxatividade preconiza que a possibilidade de acionar o sistema recursal no processo civil está vinculada à necessidade de previsão legal pré-existente dos recursos e das hipóteses de cabimento (MAGALHÃES, 1999).

O recurso cabível para a contestação de decisões interlocutórias, que apesar de não serem definitivas podem causar danos irreparáveis à parte lesada, e que possibilita a revisão e suspensão dos efeitos da decisão no curso do processo, é o Agravo de Instrumento, que versa no texto legal do Art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 o rol das hipóteses de interposição (TJDFT, 2024).

As hipóteses de cabimento descritas no Art. 1.015 englobam as decisões interlocutórias que versarem sobre: tutelas provisórias; mérito do processo; rejeição da alegação de convenção de arbitragem; incidente de desconsideração da personalidade jurídica; rejeição do pedido de gratuidade de justiça; exibição ou posse de documento ou coisa; exclusão de litisconsorte; rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º; outros casos expressamente referidos em lei e àquelas proferidas na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, no processo de execução e de inventário.

A compreensão uníssona da natureza do rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 foi consolidada como de taxatividade mitigada, com o trânsito em julgado do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse ínterim, houve a ampliação das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, norteando-se pela análise da urgência e da relevância no caso concreto.

Em decorrência do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, houve o levantamento de divergências doutrinárias acerca da natureza da interpretação do Art. 1.015 do CPC/2015, do comprometimento da segurança jurídica e da efetividade, que teriam gênese na flexibilização das hipóteses de cabimento, se utilizada como via indiscriminada de recursos.

A presente pesquisa tem natureza básica, com realização de consultas aos dados fornecidos pelo portal do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, análise de jurisprudências e casos pertinentes à temática, acompanhamento de projetos de lei no portal da Câmara dos Deputados, consulta a legislações vigentes como a Constituição Federal de 1988, Código de Processo Civil e aos estudos doutrinários existentes acerca da taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento.

A abordagem quali-quantitativa foi utilizada a partir de uma análise conjunta dos dados fornecidos pelos portais do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, sob a égide do trânsito em julgado do Tema 988 do STJ e das doutrinas existentes acerca da temática.

A metodologia foi delineada em várias etapas: seleção de estudos bibliográficos acerca do Tema 988 do STJ, o acervo doutrinário que versa acerca dos princípios de segurança jurídica e análise dos impactos da taxatividade mitigada no agravo de instrumento, assim como os benefícios do estabelecimento desse rol.

Ademais, realizou-se um panorama histórico acerca das mudanças existentes no agravo de instrumento ao longo do ordenamento jurídico brasileiro, evidenciando as principais mudanças e os impactos jurídicos decorrentes.

Ainda, foram analisados teses e artigos científicos que tinham como objeto de estudo a taxatividade mitigada do agravo de instrumento, com intuito de clarificar a necessidade de observância do cumprimento de princípios que são basilares para o funcionamento igualitário do sistema de justiça brasileiro.

Assim, o artigo está dividido em quatro seções: a primeira, contextualiza historicamente o agravo de instrumento e suas hipóteses de cabimento; a segunda, examina a natureza jurídica do Art. 1.015 do CPC/2015; a terceira, analisa os reflexos processuais decorrentes do Tema 988 do STJ; e a quarta, trata das divergências doutrinárias, da segurança jurídica e dos princípios norteadores do sistema recursal,

concluindo-se com considerações críticas acerca da necessidade de parâmetros objetivos para a aplicação da taxatividade mitigada.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO, AS HIPÓTESES DE CABIMENTO E O PANORAMA HISTÓRICO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

O agravo de instrumento é considerado, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, um remédio processual e está presente no ordenamento jurídico brasileiro desde o Código de Processo Civil de 1973. Conforme disposto no rol taxativo dos recursos, no Art. 1.015, caput, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (BRASIL, 2015).

Para clarificar o entendimento acerca da temática, elenca-se a conceituação de decisões interlocutórias, com fulcro no comando normativo descrito no Art. 203, §2º do CPC/2015:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos; §1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução; §2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º. (BRASIL, 2015).

Nesse íterim, conclui-se que o agravo de instrumento pode ser conceituado como um remédio processual cabível contra decisões interlocutórias, com hipóteses de cabimento previstas no rol do Art. 1.015 do CPC/2015, no que concerne à fase de conhecimento, e conforme descrito no parágrafo único, no que concerne às decisões interlocutórias em fase de liquidação, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário (BRASIL, 2015).

No entanto, esclarece-se que houve mudanças oriundas da reforma do Código de Processo Civil que merecem destaque, sobretudo no que concerne às mudanças das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que antes tinha sua utilização caracterizada como excepcional.

No Código de Processo Civil de 1973, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento necessitavam da constatação de urgência do provimento, de modo que fosse atestada a iminência de grave dano e lesão irreparável ao interessado. No CPC/1973, as decisões interlocutórias, majoritariamente, eram recorridas através do agravo de modalidade retida (CARVALHO; COSTA, 2019), conforme disciplinado no Art. 522, caput:

Art. 522 – Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento (BRASIL, 1973).

Dentre as principais mudanças percebidas no Código de Processo Civil de 2015, cita-se a exclusão da modalidade supracitada, na forma retida, conforme descrito nos incisos do Art. 994 da referida legislação. Ainda, ocorreu a mudança no que concerne ao prazo de interposição, que anteriormente era de 10 dias e atualmente é de 15 dias úteis, com prazo em dobro para a Fazenda Pública.

De modo inovador, o Art. 1.017 do CPC/2015 também trouxe mudanças referentes aos documentos necessários para instrução, passando a exigir, obrigatoriamente, cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados das partes, dentre outros.

Ainda, cita-se a mudança de efeito no agravo de instrumento, que no CPC/1973 era de efeito suspensivo automático e hoje é definido com fulcro na necessidade percebida pelo julgador, por meio de uma liminar. Para adentrar a temática da natureza jurídica do Art. 1.015 do Código de Processo Civil, faz-se necessário trazer à luz a conceituação dos princípios de taxatividade mitigada e taxatividade legal, assim como evidenciar a pluralidade de interpretações jurídicas.

2.1 A natureza jurídica do art. 1.015 do código de processo civil

A introdução do Art. 1.015 através da Lei nº 13.105/2015, Código de Processo Civil de 2015, trouxe consigo uma problemática: a recorribilidade limitada de pronunciamentos incidentais, tendo em vista que, conforme expresso no texto legal, o recurso é cabível somente para as hipóteses previamente descritas.

Nesse ínterim, destaca-se que a nova legislação alterou significativamente o sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias, mas que, inicialmente, adotou um rol insuficiente para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no plano prático.

Não obstante a expectativa de um rol exaustivo, o texto do Art. 1.015 do CPC demonstrou-se insuficiente, pois deixou de abarcar de maneira explícita diversas situações práticas que, ao tomarem forma no mundo jurídico, demandam a impugnação imediata. E de modo agravante, tinham relação direta com o comprometimento da segurança jurídica e a proteção da confiança, colocando em questão a efetividade processual. Nos dizeres de Flávio Luiz Yarshell:

Foi infeliz a disposição que pretendeu restringir o cabimento de recurso, limitada que foi à hipótese da decisão que indeferir a produção antecipada de prova. Aqui pareceu ignorar que o deferimento da antecipação pode violar direitos constitucionalmente assegurados. No curso do processo é possível que haja atos de caráter decisório – sobre competência, composição da relação processual, de deferimento ou indeferimento de quesitos, de nomeação de perito suspeito, apenas para ilustrar – a gerar prejuízo imediato, pela simples razão de que, com a sentença nada resolverá sobre o mérito, isso tende a tornar realmente desnecessário eventual recurso de apelação (YARSHELL, 2015, p. 1042).

A gênese da doutrina da taxatividade mitigada reside na constatação de uma lacuna no texto legal, ao observar que a aplicação do novo diploma processual gerou hipóteses de cabimento do agravo de instrumento que não estavam dispostas no Art. 1.015, mas que exigiam uma tutela jurídica.

O tratamento anterior à vigência do CPC/2015, sob a égide do CPC/1973, era marcado por uma ampla recorribilidade das decisões interlocutórias, com punibilidade limitada ao agravo de instrumento, o que fomentou um aumento e uma consolidação no cenário de recorribilidade no sistema jurídico brasileiro.

Nesse ínterim, constata-se que o objetivo do legislador no CPC de 2015, ao estabelecer o rol taxativo, era restringir as hipóteses de cabimento e,

consequentemente, fomentar a simplificação do processo, sem prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

A controvérsia sobre a exaustividade do rol do Art. 1.015 foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que atuou como intérprete máximo da legislação infraconstitucional para flexibilizar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão paradigmática foi fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT, conforme a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] O rol do art. 1015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. [...] (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

O exame preliminar da natureza jurídica do rol do Art. 1.015 do CPC teve como base a constitucionalização do processo civil. O STJ reconheceu que a regra não pode ser interpretada de maneira isolada de seu sistema jurídico, sendo impossível reduzir a realidade processual a um conjunto fechado de situações agraváveis, fixando a urgência como primeiro e principal critério para determinar o cabimento contra decisões não expressas no Art. 1.015.

É fundamental notar que a urgência em questão é de caráter objetivo e processual, e não subjetiva. A urgência subjetiva, ligada ao dano material ou processual da parte, já está contemplada pelo inciso I do art. 1.015, que trata das tutelas provisórias. A urgência relevante é aquela que decorre da inutilidade futura de uma eventual apelação; nesse cenário, o relator no tribunal deverá constatar objetivamente que a questão incidental exige reexame instantâneo, independentemente de interesses particulares.

A tese firmada pela Ministra Relatora, Nancy Andrighi, estabelece que é "inconcebível, a partir do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que apenas algumas poucas hipóteses taxativamente arroladas pelo legislador sejam objeto de imediato enfrentamento", exprimindo tacitamente a ideia de que a urgência atende ao princípio do direito de recorrer oportunamente.

A análise da inutilidade pode ser dividida em relativa e absoluta. A inutilidade relativa ocorre quando, mesmo ao final do processo, a impugnação da interlocutória ainda pode proporcionar algum proveito à parte. Contudo, a inutilidade mencionada pelo STJ é absoluta – ocorre quando um prejuízo se materializa de forma irreparável e não há mecanismo propício para sua reparação em um momento posterior, tornando inútil qualquer alternativa recursal (CUNHA; DIDIER Jr., 2018).

Um exemplo claro de inutilidade absoluta é a decisão interlocutória que indefere o segredo de justiça. A vulgarização da vida íntima do litigante, se não coibida imediatamente, não poderá ser reparada em outra oportunidade. Nesse caso, a necessidade de reanálise é urgente justamente porque a apreciação da questão, simultaneamente ao julgamento da apelação, não será mais útil.

Portanto, observa-se que a taxatividade mitigada atua como um mecanismo de segurança dentro do sistema recursal, de modo a preconizar pela celeridade processual, sem comprometer os princípios fundamentais da justiça e da tutela jurisdicional efetiva.

3. O AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA N° 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O trânsito em julgado do Tema N° 988 do STJ estabeleceu que o rol do Art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada e, nessa esteira de raciocínio, o agravo de instrumento é cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e em outras hipóteses, além daquelas previstas no rol do artigo supracitado.

A ministra Nancy Andrichi fundamentou seu voto no REsp. 1.704.520 argumentando que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento eram insuficientes e estavam em dissonância com as normas fundamentais do processo civil, fato que justifica a leitura do dispositivo em modo restritivo. O propósito do julgamento foi definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição do recurso contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal (BRASIL, 2018).

Em decorrência do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, houve o levantamento de divergências doutrinárias acerca da natureza da interpretação do Art. 1.015 do CPC/2015, divergindo entre interpretações restritivas, extensivas ou de analogia. Nessa esteira de raciocínio, elenca-se que a interpretação do rol do Art. 1.015 do CPC/2015 possui três vieses na doutrina: de natureza taxativa e interpretação restritiva, delimitada pelo sentido da norma jurídica; de natureza taxativa e interpretação extensiva, que preconiza a ampliação do sentido ou alcance de uma norma de texto "insuficiente" para ser aplicada no caso concreto; ou de natureza meramente exemplificativa (ORTIZ, 2021).

A defesa da manutenção da interpretação restritiva fundamenta-se na tentativa de conservação do sistema preclusivo do CPC/2015, de modo que o cabimento do agravo de instrumento seja dotado da devida segurança jurídica e que sua interposição não seja indiscriminada e sem fundamento.

A defesa das interpretações de natureza extensiva e analógica preconiza, por sua vez, a necessidade do ordenamento jurídico atender às demandas específicas de cada caso concreto; no entanto, carece de instrumentos jurídicos que tutelam e estabelecem parâmetros de interposição, configurando um cenário jurídico de extrema insegurança.

No entanto, a doutrina tem progredido cada vez mais ao encontro do entendimento de que uma interpretação não anula a outra, e que, por vezes, faz-se necessária uma interpretação conjunta, para contemplar todas as demandas existentes em um procedimento complexo. Nesse sentido, Cunha e Didier Jr. ensinam:

As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos. Tradicionalmente, a interpretação pode ser literal, mas há, de igual modo, as interpretações corretivas e outras formas de reinterpretação substitutiva. A interpretação literal consiste numa das fases (a primeira, cronologicamente) da interpretação sistemática. O enunciado normativo é, num primeiro momento, interpretado em seu sentido literal para, então, ser examinado crítica e sistematicamente, a fim de se averiguar se a interpretação literal está de acordo com o sistema em que está inserido (CUNHA; DIDIER JR., 2018, p. 248-251).

A crítica à doutrina que defende a interpretação do Art. 1.015 do CPC/15 como meramente exemplificativo fundamenta-se na urgência de análise e julgamento de matérias que não podem ser proteladas até o momento da apelação. A fim de

contemplar as necessidades decorrentes da adequação ao caso concreto e, concomitantemente, da segurança jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, fixou-se o requisito objetivo para a interposição desse recurso: a urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (BRASIL, 2018).

3.1 Os Reflexos processuais decorrentes da taxatividade mitigada

A fixação da tese da taxatividade mitigada pelo STJ produziu reflexos processuais de diversas ordens, que se irradiam tanto sob o aspecto quantitativo, relacionado ao número de agravos de instrumento interpostos, quanto sob o aspecto qualitativo, no que tange ao conteúdo das decisões impugnadas e à uniformidade da jurisprudência.

Sob o viés quantitativo, observa-se que a ausência de critérios legais rígidos para a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses do rol do Art. 1.015 gerou, de modo paradoxal, um aumento potencial no volume recursal, fenômeno que contraria diretamente o objetivo do legislador ao estabelecer um rol restrito em 2015. A justificativa legislativa para a elaboração do rol taxativo era, precisamente, reduzir o número de recursos interlocutórios, de modo a garantir maior celeridade processual, conforme os princípios norteadores do novo CPC (CARVALHO; COSTA, 2019).

O aumento do volume recursal é um problema estrutural do Poder Judiciário brasileiro, que enfrenta altos índices de congestionamento nas instâncias recursais. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Brasil registra índices persistentes de litigiosidade, com milhões de processos em tramitação nos tribunais de segunda instância. A abertura das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mesmo que excepcionalmente, representa pressão adicional sobre os tribunais, que passam a ter de apreciar não apenas os recursos expressamente previstos, mas também aqueles ancorados na urgência objetiva fixada pelo Tema 988.

Sob o viés qualitativo, a taxatividade mitigada exige dos magistrados um exercício hermenêutico de maior complexidade, que demanda a verificação da urgência objetiva em cada caso, a análise da inutilidade absoluta ou relativa do julgamento diferido e a ponderação acerca do risco de retrocesso processual. Esse exercício,

embora necessário para a tutela jurisdicional efetiva, pode gerar divergências entre os órgãos julgadores, comprometendo a uniformidade e a previsibilidade das decisões.

Outra consequência processual relevante diz respeito ao instituto da preclusão. Conforme fixado na própria tese do Tema 988, em regime de transição, somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal. Trata-se de uma solução que protege as partes que confiaram na absoluta taxatividade do rol, mas que, simultaneamente, cria um regime bifurcado de análise da preclusão, o que pode gerar insegurança nas relações processuais.

Registre-se, ainda, que a tese do Tema 988 abriu espaço para a denominada "fungibilidade recursal atípica", por meio da qual os tribunais passaram a admitir o agravo de instrumento em situações que, a priori, não se enquadrariam no Art. 1.015, desde que demonstrada a urgência objetiva. Essa abertura, embora funcione como válvula de segurança do sistema, deve ser aplicada com parcimônia, sob pena de subverter a lógica do legislador processual.

3.2 A Modulação dos efeitos da decisão e o regime de transição

Um aspecto processual de particular relevância decorrente do julgamento do Tema 988 é a modulação dos efeitos da decisão estabelecida pelo STJ. A modulação foi adotada como medida de proteção à segurança jurídica e à confiança legítima das partes que, antes da fixação da tese, pautaram sua conduta processual na compreensão de que o rol do Art. 1.015 era absolutamente taxativo.

Conforme firmado no item 7 da ementa do REsp 1.704.520/MT, estabeleceu-se um regime de transição, pelo qual a tese jurídica da taxatividade mitigada somente seria aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 19 de dezembro de 2018. Para as decisões anteriores a essa data, manteve-se a compreensão anterior, de modo a não surpreender as partes com uma mudança retroativa de entendimento.

Essa modulação, inspirada nos mecanismos de proteção da confiança legítima presentes no direito constitucional e administrativo, demonstra que o STJ, ao fixar a tese, estava ciente do impacto sistêmico de sua decisão. Reconheceu-se, assim, que a

ruptura abrupta com o regime anterior poderia causar danos processuais irreparáveis àqueles que, de boa-fé, abstiveram-se de interpor o agravo de instrumento por entenderem que a hipótese não estava prevista no rol legal.

A modulação dos efeitos revela, ademais, a consciência do tribunal acerca da tensão existente entre a tutela efetiva do direito material, que exige abertura nas hipóteses recursais, e a segurança jurídica, que demanda previsibilidade e estabilidade das normas processuais. Essa tensão constitui o núcleo do debate doutrinário sobre a taxatividade mitigada e será examinada com maior profundidade na seção seguinte.

4. DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS, SEGURANÇA JURÍDICA E OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CPC/2015

O debate acerca da taxatividade mitigada do agravo de instrumento não se encerra com a fixação do Tema 988 do STJ. Ao contrário, a tese jurídica estabelecida pelo tribunal superior abriu um novo campo de discussão doutrinária e jurisprudencial, centrado na necessidade de definir com maior precisão os contornos da urgência objetiva que justifica a interposição do recurso fora do rol legal, bem como na preservação dos princípios fundamentais que regem o processo civil brasileiro.

A análise conjunta das divergências doutrinárias, da segurança jurídica e dos princípios norteadores do CPC/2015 é imprescindível para compreender a extensão e os limites da taxatividade mitigada, bem como para identificar os desafios que ainda precisam ser enfrentados pelo ordenamento jurídico brasileiro para harmonizar a abertura hermenêutica com a coerência sistêmica.

4.1 A segurança jurídica e a previsibilidade no sistema recursal

A segurança jurídica constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e se manifesta, no âmbito processual, como a garantia de que as normas procedimentais serão aplicadas de maneira previsível, uniforme e estável. No campo dos recursos, a segurança jurídica se expressa por meio do princípio da taxatividade, que vincula o cabimento dos recursos à previsão legal expressa.

O CPC/2015 foi concebido com especial atenção à segurança jurídica, como se depreende do Art. 926, que impõe aos tribunais o dever de uniformizar sua

jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Esse mandamento normativo reflete a preocupação do legislador com a previsibilidade das decisões judiciais e com a proteção da confiança dos jurisdicionados.

Contudo, a tese da taxatividade mitigada, ao introduzir um critério aberto para o cabimento do agravo de instrumento, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, gera uma tensão intrínseca com a segurança jurídica. Isso porque a aferição da urgência objetiva envolve um juízo discricionário do relator, que pode variar conforme o órgão julgador, a matéria em disputa e as circunstâncias do caso concreto.

Essa variação interpretativa já se manifesta na prática forense, após o trânsito em julgado do Tema 988, diferentes tribunais regionais têm adotado critérios distintos para a admissão do agravo de instrumento fora do rol legal, gerando uma dispersão jurisprudencial que, paradoxalmente, enfraquece a própria segurança jurídica que o STJ buscou preservar ao estabelecer o critério da urgência.

Parte da doutrina sustenta que a abertura das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ainda que fundada em critérios objetivos, compromete a previsibilidade do sistema recursal. Para esse segmento doutrinário, o ideal seria que as lacunas do rol fossem supridas por via legislativa, mediante a ampliação expressa das hipóteses do Art. 1.015, e não por via jurisdicional, mediante a flexibilização hermenêutica do dispositivo (BUENO, 2015).

Em contraposição, autores como Fredie Didier Jr. e Leonardo Cunha (2018) argumentam que a segurança jurídica não pode ser compreendida de modo absoluto, a ponto de sacrificar a tutela efetiva dos direitos. Para esses doutrinadores, a taxatividade mitigada representa uma solução constitucionalmente adequada, que conjuga o princípio da legalidade, mantido pelo caráter taxativo do rol, com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, preservado pela possibilidade de impugnação imediata em situações de urgência objetiva.

4.2 O Princípio da inafastabilidade da jurisdição e a tutela jurisdicional

efetiva

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, positivado no Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, garante que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Esse mandamento constitucional impõe ao legislador processual a obrigação de criar mecanismos que assegurem o acesso efetivo à justiça, não apenas formalmente, mas de modo a proporcionar uma tutela jurisdicional tempestiva, adequada e eficaz.

A ministra Nancy Andriahi, em seu voto condutor do REsp 1.704.520/MT, invocou expressamente esse princípio para fundamentar a impossibilidade de manutenção de uma interpretação absolutamente restritiva do rol do Art. 1.015. Segundo a relatora, o sistema recursal não pode ser utilizado como instrumento de negação do acesso à justiça, de modo que situações de urgência objetiva devem encontrar uma via de impugnação imediata, independentemente de estarem expressamente previstas no rol legal.

A tutela jurisdicional efetiva, por sua vez, é um dos valores centrais do CPC/2015, expressamente consagrado no Art. 4º, que determina que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse dispositivo reflete a necessidade de que o processo seja um instrumento eficaz de realização do direito material, e não um fim em si mesmo.

A taxatividade mitigada, nessa perspectiva, funciona como mecanismo de tutela da efetividade processual, ao impedir que decisões interlocutórias equivocadas ou lesivas se tornem imutáveis em razão de uma preclusão forçada pela insuficiência do rol legal. A possibilidade de impugnar imediatamente a decisão, quando a espera pelo julgamento da apelação tornar inútil qualquer providência corretiva, preserva a função instrumental do processo como meio de realização da justiça.

Entretanto, é preciso reconhecer que a efetividade processual não pode ser invocada como fundamento absoluto para a ampliação ilimitada das hipóteses recursais. O processo célere e efetivo também exige que as partes não se valham dos recursos como instrumentos de procrastinação, e que o sistema recursal não seja sobrecarregado com impugnações que poderiam aguardar o julgamento da apelação sem comprometimento da tutela do direito.

4.3 O impacto da taxatividade mitigada na duração razoável do processo

O princípio da duração razoável do processo, consagrado no Art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e reiterado no Art. 4º do CPC/2015, representa um dos maiores desafios do sistema processual brasileiro. O tempo excessivo na resolução dos litígios é uma das principais causas de descrédito do Poder Judiciário e de ineficácia da prestação jurisdicional.

A relação entre a taxatividade mitigada e a duração razoável do processo é, portanto, ambivalente. De um lado, a possibilidade de impugnar imediatamente decisões interlocutórias urgentes pode prevenir que erros processuais se propaguem durante todo o trâmite do processo, evitando a necessidade de anulação da sentença e repetição de atos processuais, o que, em última análise, contribui para a celeridade. De outro lado, a ampliação das hipóteses recursais pode aumentar o volume de agravos nos tribunais, pressionando a pauta de julgamentos e prolongando a duração das causas.

Essa ambivalência foi reconhecida pelo próprio STJ no julgamento do Tema 988, quando se estabeleceu que o agravo de instrumento fora do rol somente é cabível em situações de urgência objetiva e não em qualquer hipótese de inconveniente da reanálise diferida. A exigência de que a inutilidade seja absoluta, e não meramente relativa, é justamente o filtro que o tribunal criou para evitar a proliferação indiscriminada de recursos.

A doutrina processualista tem chamado atenção para a necessidade de que os advogados e os tribunais apliquem esse filtro com rigor. Araken de Assis (2019) adverte que a admissão indiscriminada do agravo de instrumento fora do rol, sem a adequada demonstração da urgência objetiva, representaria uma ruptura com o sistema preclusivo do CPC/2015, com consequências nefastas para a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.

4.4 Perspectivas para a reforma legislativa e a necessidade de critérios objetivos

Diante das divergências doutrinárias e dos desafios práticos decorrentes da tese da taxatividade mitigada, parte significativa da doutrina tem advogado pela necessidade

de uma reforma legislativa que amplie e delimite com maior precisão as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no Art. 1.015 do CPC/2015.

A proposta de reforma legislativa encontra respaldo no fato de que a abertura hermenêutica criada pelo Tema 988, embora necessária e juridicamente fundamentada, possui limitações inerentes à solução jurisdicional. O critério da urgência objetiva, por mais que represente um avanço em relação à absoluta taxatividade, ainda é insuficientemente preciso para garantir uniformidade na sua aplicação pelos diferentes órgãos do Poder Judiciário.

Nessa perspectiva, tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que buscam rever o sistema recursal das decisões interlocutórias, alguns propondo a ampliação do rol do Art. 1.015 para incluir hipóteses que foram reconhecidas como urgentes pela jurisprudência pós-Tema 988, outros propondo a adoção de cláusulas abertas que confirmam maior flexibilidade ao sistema, mas com parâmetros normativos mais claros do que os atualmente vigentes.

A experiência do direito comparado também oferece subsídios para essa discussão. Em ordenamentos como o alemão e o italiano, o legislador optou por critérios mistos para a recorribilidade das decisões interlocutórias, combinando hipóteses expressamente previstas em lei com uma cláusula geral que admite a impugnação imediata em casos de relevância ou urgência. Essa solução, que conjuga previsibilidade e flexibilidade, poderia ser adaptada ao contexto brasileiro como alternativa à atual insegurança gerada pela taxatividade mitigada sem suporte legislativo expresso.

A reforma legislativa, nessa perspectiva, não significaria uma derrota da tese firmada pelo STJ no Tema 988, mas sim o seu aperfeiçoamento e consolidação normativa. A codificação dos critérios de urgência objetiva em texto legal conferiria ao sistema recursal a segurança jurídica necessária para que as partes possam prever com razoável grau de certeza quando o agravo de instrumento é ou não cabível, sem depender exclusivamente da interpretação casuística dos tribunais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso analítico desenvolvido ao longo do presente artigo permite identificar, com clareza, os avanços e as limitações da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988. A compreensão crítica dessa tese exige que se tenha em mente o contexto histórico, normativo e doutrinário em que ela se insere, bem como os impactos concretos que produziu no sistema processual brasileiro.

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a atuação do STJ ao fixar a tese da taxatividade mitigada foi uma resposta necessária e hermeneuticamente fundamentada à lacuna legislativa do Art. 1.015 do CPC/2015.

O rol originalmente previsto pelo legislador revelou-se insuficiente para contemplar todas as situações de urgência objetiva que surgem na prática forense, gerando um déficit de tutela jurisdicional que poderia comprometer irremediavelmente o direito das partes. Nesse sentido, a intervenção do STJ foi salutar e constitucionalmente adequada, pois evitou que um conjunto restrito de hipóteses legais se tornasse obstáculo intransponível ao acesso à justiça efetiva.

Em segundo lugar, contudo, é necessário reconhecer que a solução adotada pelo STJ carrega consigo tensões que não foram inteiramente resolvidas. A adoção do critério da urgência objetiva como parâmetro para o cabimento excepcional do agravo de instrumento é conceitualmente adequada, mas operacionalmente imprecisa. A distinção entre inutilidade absoluta e relativa, embora útil como instrumento analítico, não oferece balizas suficientemente claras para garantir uniformidade na sua aplicação pelos tribunais de segunda instância. O resultado é uma dispersão jurisprudencial que, paradoxalmente, compromete a segurança jurídica que a própria tese buscou preservar.

Em terceiro lugar, a análise dos reflexos processuais decorrentes do Tema 988 evidencia que a taxatividade mitigada deve ser compreendida como um mecanismo de exceção e não como uma regra geral de recorribilidade das decisões interlocutórias. A sua aplicação indiscriminada, sem a rigorosa demonstração da urgência objetiva, representa uma subversão do sistema preclusivo instaurado pelo CPC/2015 e um retorno velado ao regime de ampla recorribilidade do CPC/1973, resultado que o legislador conscientemente buscou evitar.

Em quarto lugar, o debate sobre a taxatividade mitigada evidencia uma fragilidade estrutural do sistema processual brasileiro: a dependência excessiva da construção jurisprudencial para suprir lacunas que deveriam ser objeto de intervenção legislativa. A solução judicial, embora legítima e muitas vezes necessária, possui limitações de alcance e uniformidade que apenas a lei pode superar. A reforma legislativa do Art. 1.015 do CPC/2015, mediante a incorporação de critérios objetivos para o cabimento excepcional do agravo de instrumento, é, portanto, não apenas desejável, mas imprescindível para a consolidação de um sistema recursal coerente, previsível e eficaz.

Em quinto lugar, a análise dos princípios norteadores do CPC/2015, em especial a inafastabilidade da jurisdição, a tutela jurisdicional efetiva, a duração razoável do processo e a segurança jurídica, demonstra que a taxatividade mitigada não constitui um fim em si mesmo, mas um meio para a realização desses valores fundamentais. A sua aplicação deve, portanto, ser sempre realizada à luz desses princípios, de modo a identificar, em cada caso concreto, se a urgência objetiva justifica a impugnação imediata ou se a questão pode ser relegada ao julgamento da apelação sem comprometimento da tutela efetiva.

Por fim, conclui-se que a taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal como delineada pelo Tema 988 do STJ, representa um marco significativo na evolução do processo civil brasileiro, ao reconhecer que a efetividade processual não pode ser sacrificada em nome de uma legalidade formal rígida.

Todavia, para que essa tese produza os efeitos desejados de maneira equânime e previsível, é fundamental que sejam desenvolvidos, tanto no plano doutrinário quanto no plano legislativo e jurisprudencial, critérios mais precisos e uniformes para a sua aplicação. Apenas assim será possível conciliar, de forma duradoura, a flexibilidade hermenêutica necessária para a tutela efetiva dos direitos com a coerência e a previsibilidade que o Estado Democrático de Direito exige do sistema processual.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, Araken. **Manual dos Recursos**. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.
- BRASIL. **Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973**. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15869.htm.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 abr. 2024.
- BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. **Código de Processo Civil**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial Nº 1.704.520 – MT (2017/0271924-6)**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Disponível em: <https://www.stj.jus.br>.
- BUENO, Cassio. **Manual de Direito Processual Civil**. São Paulo: Saraiva, 2015.
- CARVALHO, João; COSTA, Yvete. **A "taxatividade mitigada" do rol de cabimento do agravo de instrumento e seus possíveis impactos no sistema processual**. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, São Paulo, a. 23, n. 37, 2019. Disponível em: <https://share.google/lSdY1jx6fjdZWgPiR>.
- CUNHA, Leonardo; DIDIER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais**. 16. ed. Salvador: JusPodivm, 2018.
- FERREIRA, William Santos. **Crítérios de Distinção entre Decisões Interlocutórias e Sentenças e o Sistema Recursal: visão estrutural e funcional das sentenças e acórdãos**. São Paulo: Saraiva, 2017.
- MAGALHÃES, Jorge. **Princípios Gerais do Direito no Processo Civil**. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 5, 1999. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista05/revista05_150.pdf.
- ORTIZ, Bruno. **Tutela de Evidência: efetividade versus desuso**. Research, Society and Development, v. 10, n. 17, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/24361/21391>.
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. **Agravo de Instrumento**. 20 de setembro de 2024. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direitofacil/edicao-s-emanal/agravo-de-instrumento>.
- YARSHELL, Flávio Luiz. **Das Provas**. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (coord.). **Breves comentários ao novo código de processo civil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.